

**Relación de Salud Física y Mental en Consumidores de Sustancias Psicoactivas
Internados en los Centros Psiquiátricos**

Working Paper

Augusto José Maestre Cataño¹, Liney Adriana Ochoa de Ávila¹ y Yeraldin Lazcano

Baleta¹

Docente coinvestigador

Gina Maureth Bustos Leon²

Filiación Institucional

¹ Estudiante del Semillero Ciencias Médicas, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina

² Magister en Epidemiología, Universidad de Santander, Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina, Grupo de Investigación Fisioterapia Integral

2024

Tabla de Contenido

Lista de tablas.....	4
Resumen.....	5
Abstract	7
Introducción	9
Justificación	13
Objetivos	15
Objetivo General	15
Objetivos Específicos.....	15
Hipótesis.....	16
Hipótesis Alterna.....	16
Hipótesis nula.....	16
Marco Teórico	17
Antecedentes	17
Bases Teóricas.....	28
La Teorización “Organicista” y los Modelos Relacionales.....	28
Bases Conceptuales	30
<i>Clasificación Según el Efecto en el Sistema Nervioso</i>	<i>31</i>
<i>Efecto de las Sustancias Psicoactivas Según su Origen</i>	<i>31</i>
<i>Según su Situación Legal Pueden Ser</i>	<i>31</i>
<i>Tipos de Psicofármacos</i>	<i>31</i>
<i>Neurolépticos y Antipsicóticos</i>	<i>32</i>
<i>Ansiolíticos e Hipnótico-Sedantes</i>	<i>32</i>
<i>Antidepresivos</i>	<i>32</i>
<i>Estabilizadores del Ánimo/Eutimizantes</i>	<i>32</i>
<i>Salud</i>	<i>32</i>
<i>Salud Mental</i>	<i>33</i>
<i>Trastorno Mental</i>	<i>33</i>
<i>Trastornos de Ansiedad.....</i>	<i>34</i>
<i>Depresión</i>	<i>34</i>
<i>Trastorno Bipolar.....</i>	<i>35</i>

<i>Trastorno de Estrés Postraumático</i>	35
<i>Esquizofrenia</i>	36
<i>Trastornos del Comportamiento Alimentario</i>	36
<i>Trastornos de Comportamiento Disruptivo y Disocial</i>	37
<i>Trastornos del Neurodesarrollo</i>	37
Bases Legales	38
Metodología	41
Enfoque	41
Procedimientos	42
Instrumentos de Recolección y Muestra	44
<i>Consentimiento Informado</i>	44
<i>Test SRQ</i>	44
<i>Cuestionario FS-36</i>	44
Aspectos Éticos	48
Resultados y Discusión	49
Conclusiones	56
Recomendaciones	57
Referencias Bibliográficas	58

Lista de tablas

Tabla 1. Operacionalización de las variables	48
Tabla 2. Distribución de las características socio demográficas	53
Tabla 3. Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas	56
Tabla 4. Distribución de los Niveles de Calidad de Vida de los Pacientes de Acuerdo con las Sustancias Consumidas	57
Tabla 5. Resultados del análisis de los efectos del consumo de sustancias psicoactivas sobre la salud mental.....	58

Resumen

Título

Determinar relación de salud física y mental en pacientes consumidores de sustancias psicoactivas internados en los centros psiquiátricos de Valledupar Cesar

Autor

Augusto José Maestre Cataño, Liney Adriana Ochoa De Ávila y Yeraldin Lazcano Baleta.

Palabras Clave

Sustancias psicoactivas, salud mental, salud física, alteraciones fisiológicas, trastornos.

Resumen

Proyecto de investigación basado en un estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la afectación que este tiene en cuanto a la salud física y psicológica o mental, el cual se realizó con pacientes consumidores de dichas sustancias que se encuentran internados en centros psiquiátricos UNIPSSAM y Hospital Rosario Pumarejo de López (HRPL) de Valledupar, Cesar. Donde el objetivo es determinar la relación que tiene el consumo de sustancias psicoactivas y como esta va afectando el estado de salud física y mental en pacientes que se encuentran en las instituciones, HRPL y UNNIPSAM de la ciudad de Valledupar. Se realizó con una metodología de enfoque cuantitativo y un tipo de estudio transversal analítico ya que es un procedimiento metodológico en el cual se hace una medición simultanea de un evento en salud y de algunos factores de riesgo o de protección. Donde la población objeto en estudio está constituida por jóvenes y adultos con un rango de edad entre 18 a 59 años, con un total de 101 personas que se encontraban en el momento internados en los centros psiquiátricos mencionados. Todo se realizó bajo

investigación previamente, con el fin de poder identificar esa repercusión en su salud no solo física, la calidad de vida en la que se encontraban, sino también, su salud mental la cual jugo un papel muy importante en cuanto a los resultados encontrados por medio del consumo prolongado de esas sustancias psicoactivas en los pacientes.

Citación: Yeraldin Lazcano. B., Liney Ochoa. D., Augusto Maestre. C. Determinar relación de salud física y mental en consumidores de sustancias psicoactivas internados en los centros psiquiátricos de Valledupar Cesar. Universidad de Santander, 2024.

Abstract

Title

To determine the relationship between physical health and mental state in patients who consume psychoactive substances admitted to the UNNIPSAM and HRPL centers.

Author

Liney Adriana Ochoa De avila , Yeraldin Lazcano Baleta, Augusto Jose Maestre

Key Words

Psychoactive substances, mental health, physical health, physiological alterations, disorders.

Description

Research project based on a study on the consumption of psychoactive substances and the impact it has on physical, psychological or mental health, which was carried out with patients who consume these substances and are admitted to UNIPSSAM psychiatric centers and Hospital. . Rosario Pumarejo de López (HRPL) from Valledupar, César. Where the objective is to determine the relationship that the consumption of psychoactive substances has and how this affects the state of physical and mental health in patients who are in the institutions, HRPL and UNNIPSAM of the city of Valledupar. It was carried out with a quantitative approach methodology and a type of analytical cross-sectional study since it is a methodological procedure in which a simultaneous measurement of a health event and some risk or protective factors is made. Where the target population under study is made up

of young people and adults with an age range between 18 and 59 years, with a total of 101 people who were currently admitted to the aforementioned psychiatric centers. Everything was carried out under investigation previously, in order to be able to identify this impact on their health, not only physical, the quality of life they were in, but also their mental health, which played a very important role in terms of the results. . found through prolonged consumption of these psychoactive substances in patients.

Citación: Yeraldin Lazcano. B., Liney Ochoa. D., Augusto Maestre. C. Determinar relación de salud física y mental en consumidores de sustancias psicoactivas internados en los centros psiquiátricos de Valledupar Cesar. Universidad de Santander, 2024.

Introducción

En este proyecto se estudia la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el deterioro de la salud física y mental en pacientes psiquiátricos. El objetivo es determinar cómo estas sustancias influyen negativamente en el funcionamiento cerebral y corporal, generando consecuencias a corto y largo plazo. A pesar de que varios estudios han explorado el impacto de las sustancias en la salud mental, pocos han profundizado en su relación con la salud física.

Un estudio realizado por Allen et al. evaluó el uso de sustancias y su impacto en la salud mental entre 2683 estudiantes de posgrado. Los resultados mostraron que factores como el estrés y la ansiedad pueden llevar al consumo de drogas como la marihuana, lo cual agrava los síntomas a largo plazo. Este hallazgo refuerza la idea de que el consumo de sustancias proporciona una salida temporal al malestar psicológico, pero con el tiempo exacerba los problemas, incluyendo el desarrollo del síndrome de abstinencia.

En el presente estudio, se aplicarán encuestas asistidas a pacientes psiquiátricos para analizar el tipo de sustancias consumidas y su relación con el deterioro físico y mental. Se espera que los resultados aporten avances científicos significativos y generen conciencia sobre los efectos nocivos del consumo de sustancias psicoactivas. Además, el estudio tiene como objetivo proporcionar información útil para reducir la incidencia de patologías asociadas al consumo, promoviendo mejores estrategias de prevención y tratamiento.

Este proyecto constituye un esfuerzo por mejorar la salud de los pacientes y contribuir al estudio de las sustancias psicoactivas y sus efectos en la población, buscando soluciones eficaces para minimizar su impacto tanto en la salud física como mental.

Planteamiento del Problema

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), las sustancias psicoactivas son diversos compuestos naturales o sintéticos, que actúan sobre el sistema nervioso generando alteraciones en las funciones que regulan pensamientos, emociones y el comportamiento.

Existen regulaciones para el control y fiscalización del uso de estas sustancias, ya sea para uso recreativo, como el alcohol o el tabaco, para uso farmacológico como los tranquilizantes o analgésicos opiáceos o de uso general, como los solventes industriales. Hay un grupo cuyo uso es considerado ilícito y solo autorizado con fines médicos o de investigación, como el caso de la cocaína y sus derivados. Dentro de las más comunes se encuentran, drogas estimulantes del sistema nervioso central (cocaína y anfetaminas) Drogas depresoras del sistema nervioso central (alcohol y benzodiazepinas) Drogas alucinógenas (cannabis, LSD, éxtasis, PCP y ketamina) (1).

Según el Informe de las Naciones Unidas, alrededor de 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo en 2020, lo que supone un aumento del 26% respecto a la década anterior. Las personas jóvenes están consumiendo más drogas y los niveles de consumo actuales en muchos países son más altos que los de la generación anterior. En África y América Latina, las personas menores de 35 años representan la mayoría de quienes reciben tratamiento por trastornos relacionados con el consumo de drogas. El Informe estima que, a nivel global, 11.2 millones de personas se inyectan drogas. Alrededor de la mitad vive con hepatitis C; 1.4 millones con VIH y 1.2 millones, con ambos. La OMS indica que por lo menos 4,4 millones de hombres y 1,2 millones de mujeres de América Latina y el Caribe sufren trastornos causados por el uso de drogas como dependencia y otros padecimientos en algún momento de su vida (2).

En el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el Boletín Técnico Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizo un reporte estadístico el 30 de julio del 2020, donde según sexo se observa una de 8,5 puntos porcentuales de los hombres (14,0%) sobre las mujeres (5,6%) en el consumo de sustancias psicoactivas ilegales alguna vez en la vida. Frente a los rangos de edad, el rango de 18 a 24 años registra el consumo más alto con 15,0%, mientras el rango de 12 a 17 años tiene la menor prevalencia con 4,3% (3).

En el estudio antes mencionado, la prevalencia más alta se encontró en marihuana con 8,30% de personas de 12 a 65 años que informaron haberla consumido alguna vez en su vida, 2,68% en los últimos 12 meses (año) y 1,78% en los últimos 30 días (mes). Le siguen en menor medida, el consumo de cocaína y sustancias inhalables como pegantes, sacol, pinturas, thinner, dick (ladys, fragancia), POPPER, entre otras. El éxtasis y el basuco tuvieron las edades de inicio de consumo más altas en el percentil 75 con 23 y 24 años cada uno (3).

El uso de sustancias psicoactivas siempre implica un grado de riesgo de sufrir consecuencias adversas sobre distintos órganos y sistemas, las cuales pueden darse en el corto plazo, como en el caso de la intoxicación, la cual incrementa el riesgo de lesiones por accidentes o agresión, así como conductas sexuales en condiciones inseguras (1).

Dentro de las alteraciones fisiológicas se encontró un artículo donde en el estudio realizado por Adriana Marcela Correa Muñoz y Augusto Pérez Gómez se encontró una asociación entre el consumo de drogas y la aparición de ciertos problemas de salud. Las alteraciones fisiológicas más encontradas fueron: las psiquiátricas, las neurológicas, las pulmonares y las cardíacas. La existencia de estos trastornos en consumidores de drogas ha sido descrita en la literatura, la mayor parte de las veces sobre la base de casos clínicos, y

con mucha menor frecuencia con base en grupos de consumidores. El órgano más afectado por el consumo de drogas es el cerebro, pues se pudo observar que ciertos procesos cognitivos y psicológicos como la emoción, la memoria y la motivación se muestran bastante comprometidos. Los problemas de presión arterial y arritmias cardíacas tienen relación con el consumo temprano de alcohol, la tos crónica es uno de varios síntomas que presentan los consumidores (4).

En el antecedente anterior confirma que uso de las sustancias psicoactivas exagera y precipita la aparición de trastornos psiquiátricos, donde los más característicos son, la desmotivación, la ansiedad, la depresión y la agitación motora. Esto confirma que las drogas sí alteran la química normal del cerebro produciendo síntomas, trastornos o síndromes en algún momento de la vida del individuo (4).

De acuerdo con lo anterior el grupo de investigación plantea la siguiente pregunta

Pregunta de Investigación

¿Qué tipo de alteraciones causan las sustancias psicoactivas que afectan el estado de salud mental y conllevan a un deterioro de salud física?

Justificación

El consumo de sustancias psicoactivas ha sido un tema el cual se ha venido incrementando gracias al modelo social o tipo de generación que se está presentando en la actualidad el cual promueve el individualismo y eso de cierta manera trae repercusiones ya que se puede decir que cada vez que un joven recurre a las drogas para “disfrutar de la vida” o enfrentarse a sus exigencias, está limitando la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades de las cuales la mayoría de las personas en medio de su dependencia ignoran.

La evidencia ha demostrado en los antecedentes (4) que el consumo de sustancias psicoactivas produce efectos nocivos, afectando tanto en la salud física como mental o incluso conllevar una persona a la muerte. por eso es importante conocer la relación de estas sustancias y los daños que estas están generan no solo en el organismo si no en la mente, indagando que tipo de sustancias son las que tienen mayor incidencia y actúan con más letalidad exponiendo sus daños.

Si bien es cierto, en la actualidad es muy fácil el acceso a las sustancias psicoactivas ya sea por el entorno en el que se encuentran o estén presentando una inestabilidad emocional la cual pueden llegar a tener, siendo este uno de los grandes factores y más complicado de tratar por la sociedad en la que vivimos. Se podría decir que más que un entorno se debe a esa falta de información o el conocimiento que estas personas carecen o no les es fácil llegar. Por otro lado, vemos que muchas viven en un entorno saludable, con todas las condiciones “dignas” o comodidades para vivir una persona y aun así están siendo influenciados por terceros y al no tener una red de apoyo caen en la drogadicción.

Visto de esta forma es necesario exponer todo tipo de alteración en la salud física en relación con los trastornos mentales al que conllevan el consumo de estas sustancias

evidenciadas en los pacientes internados, dando la importancia necesaria para que puedan llegar a las medidas indicadas para que haya una buena intervención en cuanto a la educación de las personas principalmente las propensas a consumir generando una buena promoción y prevención en salud frente a las sustancias psicoactivas en este tipo de población indicándoles el cómo poder evitarlas, evitar que lleguen a una adicción que los lleve a la pérdida del control de sus vidas al crear una dependencia y ya les sea difícil salir o crear una abstinencia y retomar el control de sus vidas normal.

Objetivos

Objetivo General

Determinar la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el estado de salud física y mental en pacientes de instituciones de salud mental, Rosario Pumarejo y UNNIPSAM de la ciudad de Valledupar.

Objetivos Específicos

- Caracterizar socio demográficamente la población objeto de estudio.
- Clasificar las diferentes sustancias psicoactivas mayormente consumidas de los pacientes internados en los centros psiquiátricos La Unidad de Salud Mental Y el Hospital Rosario Pumarejo en Valledupar Cesar.
- Analizar los efectos del consumo de sustancias psicoactivas sobre la salud física y mental internados en los centros psiquiátricos Rosario Pumarejo y La Unidad de Salud Mental de Valledupar cesar.

Hipótesis

Hipótesis Alterna

- Las personas que tienen alto consumo de sustancias psicoactivas presentan un mal estado de salud físico en comparación con las personas que no consumen sustancias psicoactivas
- Las personas que consumen sustancias psicoactivas en un tiempo prolongado muestran mayor riesgo de una alteración en cuanto a su salud mental en comparación con los pacientes que no consumen sustancias psicoactivas

Hipótesis nula

- Las personas que consumen sustancias psicoactivas no presentan un deterioro o mal estado en su salud física en comparación con los que no consumen.
- Las personas que consumen sustancias psicoactivas en un tiempo prolongado no se verán afectado su salud mental en comparación con los que no consumen.

Marco Teórico

Antecedentes

Carlos Gómez-Restrepo, Carlos Javier Rincón, Zulma Urrego-Mendoza en 2016 desarrollaron una investigación que tenía como objetivo conocer qué porcentaje de la población indígena abusa del alcohol, sustancias y presentan problemas, trastornos mentales más altos que en la población general. Utilizaron como método Análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. En esta se preguntó el auto reconocimiento como indígena de acuerdo con la cultura, el pueblo o los rasgos físicos. En respuesta se encuestó a 902 indígenas, que corresponden al 8,3% de la población adulta encuestada, localizados mayoritariamente en el Pacífico (39,5%), la Región Atlántica (23,7%) y Oriental (20%). Reporta estado de pobreza el 26,6%, solo el 31,7% habla la lengua de su pueblo y el 17,8% informa desplazamiento por la violencia. El 42,9% define salud mental como «tener buena salud física, comer, dormir, descansar». Respecto a problemas y trastornos mentales, un 8% reporta consumo excesivo de alcohol y el 7,9%, consumo de riesgo. Respecto a posible psicopatología general medida con el SRQ, se presentan síntomas en el 8,1% de la población abordada; las prevalencias de vida de los trastornos mentales ansiosos y depresivos alcanzaron el 6,7% de las mujeres y el 8,4% de los varones, y los factores asociados que muestran mayor riesgo son la edad de 18–44 años, no hablar la lengua de su pueblo, vivir en Bogotá, en área urbana, y consumir sustancias psicoactivas y cigarrillo. La población indígena presenta altas tasas de desplazamiento por violencia y reportan problemas y trastornos mentales frecuentes que se asocian con factores compatibles con pérdida de rasgos culturales propios (6).

Villa-Tobón F, Botero-fonnegra C, González-Velásquez M, Cardona-Aragón D, Berrouet- Mejía MC, en el año 2017 desarrollaron una investigación que tuvo como objetivo describir los conocimientos y hacen un abordaje y manejo de las drogas emergentes en el servicio de urgencias, se realizó en grupo de próximos médicos generales y urgentólogos, que permitían su inclusión como área de interés en planes de estudio de los futuros profesionales. Estudio observacional, descriptivo, prospectivo, transversal, donde realizaron encuestas a 76 internos y 13 residentes de medicina, de la universidad privada de Medellín en el año 2016, con el fin de indagar mecanismos de acción, síndromes clínicos, diagnósticos y tratamiento de las intoxicaciones por las drogas emergentes más frecuentes en los servicios de urgencia. Las variables que medidas fueron conocimientos sobre el mecanismo de acción, presentación clínica de las intoxicaciones por feniletilaminas, triptaminas, Agonistas sintéticos de receptores canabidoides, catinonas, piperacinas, desomorfinas. En los principales resultados se destaca que el conocimiento global sobre las nuevas drogas es bajo, tanto en los internos como en los residentes de urgencias. En el abordaje se encontró un nivel medio en los residentes mientras que en los internos los conocimientos corresponden a un nivel bajo; los mismos resultados fueron encontrados con respecto al manejo que se daría a estos pacientes (8).

Viviana Cruz Ramírez, Carlos Gómez Restrepo, Carlos J Rincón, en el año 2017 desarrollaron una investigación con un objetivo donde proponen una estrecha asociación entre trastornos del afecto y ansiedad en adolescentes colombianos con consumo de sustancias psicoactivas, determinando la prevalencia del consumo de estas sustancias y los trastornos mentales más frecuentes asociados con el consumo. Estudio transversal, con datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. Con adolescentes entre 12 y 17 años,

a quienes se les aplicó entrevistas asistida por computador y Assist modificado. En los principales resultados descubrieron que 408 adolescentes entre 12 y 17 años que reportan consumo de sustancias psicoactivas por lo menos una vez en la vida, siendo una muestra representativa a nivel nacional, encontrando que la sustancia de mayor consumo fue el alcohol con una prevalencia de 16,6% (IC95% 14,2-19,2), Bogotá constituye la región con mayor consumo de sustancias con una prevalencia de 33,8% (IC95% 24,7-44,2). Ser hombre entre los 16 y 17 años representa un factor de riesgo para consumo de sustancias, así mismo, presentar trastornos del afecto como depresión y ansiedad aumenta 2,28 y 1,62 veces el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas respectivamente (9).

Hannah K Allen, Flavius Lilly, Kerry M Green, Faika Zanjani, Kathryn B Vincent, Amelia M Arria mostraron un estudio en el que se evaluó la variación en el uso de sustancias y la salud mental entre los subgrupos de estudiantes de posgrado. En una muestra de 2683 estudiantes de maestría y doctorado completaron una encuesta en línea en octubre de 2017. Se exploró la variación de subgrupos en la salud del comportamiento por características demográficas y del programa, particularmente tipo de título y disciplina académica. En comparación con los estudiantes académicos de doctorado (es decir, estudiantes de doctorado), los estudiantes profesionales de doctorado (es decir, MD, JD, etc.) tenían significativamente más probabilidades de informar niveles altos de estrés y síntomas de ansiedad moderados o severos. Los estudiantes de maestría fueron más propensos a reportar síntomas de ansiedad moderados o severos y usar marihuana que los estudiantes académicos de doctorado. Los estudiantes de las disciplinas de ciencias sociales y del comportamiento, trabajo social y artes y humanidades tenían más probabilidades de consumir sustancias y reportar problemas de salud mental que los estudiantes de ingeniería

y negocios. Estos hallazgos resaltan los subgrupos de estudiantes de posgrado que podrían requerir una atención más cercana con respecto al acceso a los servicios de salud conductual (10).

Guillermo Castaño, Gloria Sierra Daniela Sánchez, Yolanda Torres, Carolina Salas, Carolina Buitrago en el año 2018 realizaron una investigación con el objetivo de la violencia en sus diferentes modalidades, incrementa el riesgo de trastornos mentales y de consumo de drogas. Estimar la prevalencia de los trastornos mentales, del uso y abuso de drogas, así como los factores asociados en víctimas de desplazamiento forzado en tres ciudades colombianas. Es un estudio de prevalencia en una muestra de 1.026 personas entre los 13 y los 65 años de edad, utilizaron un instrumento *Composite International Diagnostic Interview* y el *Alcohol Use Disorders Identificación Test* de la Organización Mundial de la Salud, más un cuestionario sobre el consumo de drogas modificado a partir de la encuesta del Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Drogas de la Comisión, Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, y otro sobre aspectos relacionados con el desplazamiento forzado. El análisis se hizo mediante el programa estadístico SPSS™, versión 21. Dentro de los resultados la prevalencia de vida de los trastornos mentales fue la siguiente: fobia específica, 17,7 %; depresión mayor, 16,4 %; estrés postraumático, 9,9 %; trastorno oposicionista desafiante, 8,9 %; ansiedad por separación, 7,2 %; trastornos de conducta, 5,8 %, y déficit de atención, 5,6 %. La prevalencia de vida del consumo de alcohol fue de 68,7 %; de tabaco, 31,3 %, de marihuana, 11,2 %, de cocaína, 3,5 %, de basuco, 2,0 %, de inhalables, 2,3 %, y de medicamentos ansiolíticos sin receta, 2,5 %, en tanto que 0,7 % de los entrevistados se había inyectado drogas. El presentar cualquiera de los trastornos mentales se asoció con el

sexo femenino (*odds ratio*, OR=1,61; IC_{95%} 1,21-2,14), así como el haber sido sometido a más de un desplazamiento forzado, el consumo de cualquiera de las drogas se asoció con ser hombre (11).

Asunción Santos de Pascual, Pedro Saura-Garre, Concepción López-Solé en el año 2020 realizaron un estudio que tuvo como objetivo presentar el perfil psicopatológico y las diferencias entre hombres y mujeres que inician tratamiento residencial para las adicciones. Pretendemos realizar un estudio transversal no experimental descriptivo con dos grupos independientes en función del género. La muestra se compuso de 142 pacientes (116 hombres y 26 mujeres), que cumplimentaron el EuropASI y MMCMI-III. Se analizan variables socio-demográficas, patrón de consumo y otras características, así como patrones, trastornos de personalidad y síndromes clínicos. El grupo de hombres presenta alta prevalencia en el patrón de personalidad antisocial (31%). Las mujeres, en el depresivo (23.1%), dependiente (26.9%) y antisocial (26.9%), solo en el dependiente las diferencias son estadísticamente significativas. En los síndromes clínicos los hombres presentan prevalencia en dependencia de sustancias (86.2%), trastorno de ansiedad (60.3%) y dependencia de alcohol (45.7%), las mujeres en el trastorno de ansiedad (76.9%), dependencia de alcohol (69.2%), sustancias (53.8%) y distímico (46.2%). Aparecen diferencias significativas estadísticamente en el trastorno ansioso, distímico y dependencia de alcohol, donde las mujeres se muestran más afectadas. En el síndrome clínico trastorno de pensamiento los hombres puntúan más alto y las mujeres más altas en depresión, en ambos casos las diferencias son estadísticamente significativas. Se comentan las implicaciones que estos resultados tienen en la evaluación y mejora de los tratamientos (12)

Michael E. Newcomb, Ricky Hill, Kathleen Buehler, en 2020 Este estudio caracterizó la salud de una muestra diversa de jóvenes y adultos jóvenes con Trastorno Generalizado de Desarrollo (TGD). Los datos se tomaron de la visita inicial de dos estudios longitudinales en el área de Chicago, Radio detection and ranging (RADAR) (N = 1079, edad M = 20,8 años) y FAB 400 (N = 488, edad M = 19,57 años), que son cohortes de jóvenes sexuales y minorías de género asignadas al nacimiento como hombre Asignado Masculino de Nacimiento (AMAB) y al nacimiento como mujer Asignada Femenina de Nacimiento (AFAB), respectivamente. Hubo una muestra combinada de 214 TGD (128 AFAB, 86 AMAB) individuos en todas las cohortes. Examinaron las diferencias entre las identidades de género en la salud auto informada y las variables psicosociales relacionadas, y compararon a los jóvenes TGD y sus pares de minorías sexuales cisgénero de su cohorte de origen en todas las variables. Entre los jóvenes TGD, encontraron altas tasas de depresión y tendencias suicidas (ideación, plan, intento), violencia (trauma, victimización, abuso sexual infantil) y uso de sustancias (cigarrillos, alcohol, uso de drogas ilícitas). Con la excepción de la depresión, las mujeres transgénero y los jóvenes no binarios de AMAB informaron peores resultados de salud que los hombres transgénero y los jóvenes no binarios de AFAB. Los jóvenes no binarios de AMAB informaron las tasas más altas de ciertos resultados, incluidas experiencias traumáticas e ideación suicida. Los jóvenes TGD generalmente reportaron peores resultados que los jóvenes de minorías sexuales cisgénero; estas diferencias fueron menos pronunciadas entre los jóvenes de AFAB. Los hallazgos apuntan a la diversidad de experiencias dentro de la población TGD y las necesidades críticas de enfoques de intervención para mitigar las disparidades de salud(13).

Piotr Engelhardt, Maciej Krzyzanowski, Przemyslaw Piotrowski, en el año 2020 desarrollaron una investigación, con el objetivo de analizar la prevalencia del consumo de

nuevas sustancias psicoactivas (NPS) en el grupo analizado y comparó las características demográficas y los perfiles de sustancias psicoactivas entre los 2 subgrupos (consumidores de NPS, no consumidores de NPS). La medida secundaria se utilizó para determinar la prevalencia de comorbilidades psiquiátricas en el grupo de estudio y para comparar características demográficas y perfiles de sustancias psicoactivas entre 2 subgrupos. Se realizó un análisis transversal retrospectivo de 12 meses de las historias clínicas recopiladas de pacientes psiquiátricos adultos que habían ingresado en el Hospital Psiquiátrico Regional de Olsztyn, Polonia, del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017. se incluyeron y analizaron 157 casos. se recogieron en una tarjeta de seguimiento.

Obteniendo dentro de los resultados que las sustancias psicoactivas declaradas con mayor frecuencia fueron la anfetamina (AMF) - 54% y los cannabinoides - 46%. La prevalencia de consumo de NSP en el grupo de estudio fue del 34%. Los pacientes hospitalizados que tomaban NPS, en comparación con los que no tomaban NPS, eran más jóvenes y con mayor frecuencia ingresaban en el hospital a través del Departamento de Emergencias. También se descubrió que los usuarios de NPS consumían AMF o cannabinoides con mayor frecuencia y, con menor frecuencia, benzodiazepinas (BDZ) u opioides (14).

Pedro Paulo Luciano Alfonso, Mariana Luciano Alfonso, Gabriela Rodríguez Barbosa, en el año 2022 realizaron una investigación con el objetivo de discutir el perfil brasileño de los trastornos mentales y del comportamiento causados por el uso de alcohol y sustancias psicoactivas entre adultos mayores y ancianos, en el período de 2008 a 2019. Es un estudio transversal realizado entre brasileños de 50 años o más. Donde a hospitalización por trastornos mentales y del comportamiento causados por el uso de alcohol y sustancias psicoactivas se evaluó a través de datos obtenidos del Departamento de Informática del

Sistema Nacional de Salud (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, DATASUS). Dentro de sus resultados observaron tendencias decrecientes y constantes de hospitalización por trastornos mentales y del comportamiento causados por el consumo de alcohol entre hombres y mujeres de todas las edades. Se informaron tendencias similares para todos los rangos de edad entre hombres y mujeres de 60 años o más. Por el contrario, se observó un ligero aumento entre las mujeres de 50 a 59 años (15).

Thiago Aquino de Amorim, Roselma Lucchese, Ernestina Maria da Silva Neta, en 2019 el estudio se realizó en un municipio del Medio Oeste de Brasil con 646 sujetos, de los cuales 323 fueron casos. En el modelo, el grupo de casos estaba formado por sujetos con cierto grado de tabaquismo. El grupo de control incluía sujetos que no estaban expuestos al tabaco. En cuanto al tiempo de consumo de tabaco, la exposición media del grupo de casos fue de 25,65 años. En el modelo de análisis de regresión logística múltiple se asociaron positivamente: color de piel no blanca, años de estudio, tener hijos, informalidad, no tener plan de salud, alta disfunción familiar, AUDIT, depresión, tener drogas ilícitas en la vida, vivir con otras personas y ninguna religión. Este estudio refuerza la vulnerabilidad de los fumadores, asociando variables correlacionadas al campo de la salud mental, e innova al discutir la influencia de las relaciones familiares en la dependencia nicotínica (16).

Aldo Pacheco Ferreira, Cíntia da Silva Telles Fíchele, Níquel Ángulo Dezordi Wermuth, Eduardo Dias Wermelinger en el 2022 realizaron una investigación que aborda el uso de drogas por los ancianos se caracteriza por ser un grave problema de salud pública. El número de usuarios de mayor edad ha aumentado a nivel internacional durante los últimos 40 años, pero el tema sigue siendo descuidado. Este estudio se centra en pacientes ancianos con síntomas de enfermedades mentales concomitantes. Así, se investigó el

tiempo de uso, patrones de consumo de sustancias de abuso y el perfil sociodemográfico de los pacientes atendidos en los Centros de Atención Psicosocial por Alcohol y Drogas (CAPS-AD), ubicados en la ciudad de Río de Janeiro. Se trata de un estudio observacional descriptivo con un diseño cuantitativo transversal sobre la frecuencia de abuso de sustancias en la población mencionada. Las prevalencias obtenidas en este estudio son inferiores a las encontradas en la población general y a las reportadas en estudios internacionales. Esta diferencia puede estar relacionada con las características socioculturales de la muestra y el hecho de que los pacientes ya están en contacto con un servicio de salud mental, lo que puede indicar la importancia del contacto regular con los servicios de salud como factor protector y espacio de ayuda (17).

Beatrice Fogolin Fernandes, Leticia Xander Russo, Kezia de Lucas Bondezan en el año 2022 determinaron que la adolescencia es una etapa del desarrollo de gran exposición y vulnerabilidad a conductas de riesgo, como las relacionadas con las sustancias psicoactivas. Debido al elevado número de consumidores y a la temprana experimentación con estas sustancias, hay un creciente interés por identificar los factores de riesgo y los mecanismos subyacentes asociados a esta conducta. En ese sentido, este artículo busca analizar la relación entre el estado de la salud mental y la experimentación y la frecuencia de uso de drogas legales (alcohol y tabaco) en escolares. Para ello se consideraron tres variables de salud mental: insomnio, soledad y ausencia de amistades. Con base en datos de la Encuesta Nacional de Salud Escolar (PENSE) de 2015, se estimó el modelo de regresión *logit* ordenado. Las características individuales, el contexto familiar y la región se incluyeron en el modelo como covariables. Se observó una menor probabilidad de no haber probado nunca sustancias psicoactivas legales (alcohol o cigarrillos) en escolares que se sienten solos y tienen dificultades para dormir. Además, la soledad y el insomnio se

asociaron con una mayor frecuencia de uso de drogas. Estos resultados evidencian la importancia de integrar la salud mental en las políticas públicas y las prácticas educativas para prevenir y reducir el consumo de sustancias psicoactivas en la adolescencia (18).

Laura Gallego Álvarez en el año 2017 realizó una investigación sobre que el cannabis es la droga ilegal más cultivada, traficada y consumida en el mundo. En los últimos años se ha producido un aumento de la prevalencia del consumo, especialmente entre la población más joven. Además, se calcula que el 2,5% de los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años hacen un consumo problemático del cannabis. En las últimas décadas el cannabis ha sido objeto de investigación, ya que estudios recientes apuntan a un mayor riesgo de padecer diversos trastornos mentales entre los consumidores de esta sustancia. En el presente estudio se ha realizado una revisión bibliográfica con el objetivo de conocer los efectos nocivos del consumo de cannabis sobre la salud mental, conociendo la relación entre este consumo y la aparición de trastornos mentales y qué se ha publicado en la literatura sobre las intervenciones enfermeras en este campo. En base a esta revisión, se ha encontrado una clara asociación entre el abuso de cannabis y los síntomas psicóticos y de depresión, a diferencia de los síntomas de ansiedad que parece improbable que el consumo pueda actuar como único factor causal. Teniendo en cuenta que la demanda de tratamiento mundial relacionada con trastornos por abuso de cannabis sigue en aumento, y dado que el riesgo percibido por los jóvenes es cada vez menor, se hace necesaria la creación de estrategias dirigidas a la prevención del consumo de drogas tanto para la población más joven como para la población en general. En esta línea, se considera que el papel de la enfermería tiene una importante función en los niveles de prevención, detección del consumo problemático y su tratamiento (19).

Justin Matheson, Stefan Kloiber, Helena Kyunghhee, Bernard Le Foll en el año 2022 en su investigación describen que la señalización endocannabinoide juega un papel importante en el afecto, la ansiedad y la recompensa y, por lo tanto, apuntar a este sistema podría usarse potencialmente para tratar la salud mental y los trastornos por uso de sustancias. Este capítulo analiza el estado actual de la evidencia clínica que evalúa el potencial de varios medicamentos cannabinoides como farmacoterapia para la salud mental y la adicción, con un enfoque en ensayos controlados aleatorios. Algunos ensayos clínicos pequeños han encontrado evidencia preliminar de diferentes cannabinoides en los trastornos de salud mental, incluido el cannabidiol (CBD) para los trastornos de ansiedad y el Δ 9-tetrahidrocannabinol (THC) para el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y el síndrome de Tourette. La evidencia de los cannabinoides en otras condiciones de salud mental (p. ej., trastornos psicóticos) es mixta. La evidencia clínica también sugiere que una combinación de CBD y THC puede ser útil para reducir las ansias y/o la abstinencia de cannabis en pacientes con trastorno por consumo de cannabis (CUD), con posibles efectos a largo plazo en la reducción del consumo de cannabis y la promoción de la abstinencia. El CBD por sí solo puede tener el potencial de reducir el consumo de cannabis, promover el abandono del hábito de fumar y atenuar el ansia por los opioides, aunque estos hallazgos necesitan replicarse. Finalmente, el antagonista del receptor de cannabinoide tipo 1 (CB1) rimonabant se mostró prometedor como farmacoterapia para dejar de fumar; sin embargo, este fármaco se retiró del mercado debido a efectos adversos psiquiátricos graves. La evidencia actual demuestra el potencial de los fármacos cannabinoides en el tratamiento de la salud mental y los trastornos por uso de sustancias, aunque esta evidencia se encuentra claramente en sus primeras etapas. Se discuten las direcciones futuras para el campo (20).

Bases Teóricas

La Teorización “Organicista” y los Modelos Relacionales

Esta teoría definida por Spencer, como en el pensamiento organicista se afirma que en la naturaleza todas las cosas reflejan la interacción de múltiples estructuras y funciones componentes y que todas las cosas son ellas mismas simultáneamente estructuras y funciones componentes de cosas más grandes. Una cosa dada es a la vez todo, compuesto de partes y una parte conformando cosas más grandes (5).

La frase “el todo es más que la suma de las partes” testifica la síntesis de este pensamiento. La idea principal es que solo cuando las partes interactúan y desarrollan una relación, hacen aparecer las nuevas propiedades sistémicas. Desde la función surge un emergente. Para alguien que adopta la hipótesis organicista, todos los eventos (todas las formas) en la naturaleza son vistos como expresando la interacción de múltiples causas (múltiples mecanismos). Además, todas las causas en la naturaleza son vistas como teniendo múltiples efectos (nuevamente, mecanismos múltiples). Las cosas (formas) pueden ser vistas como un todo desde un punto de vista y como una parte desde otro punto de vista (contexto). Las cosas pueden ser parte de múltiples categorías, y las cosas pueden tener múltiples funciones en múltiples niveles (5).

Un punto adicional importante es que, para alguien que adopta la hipótesis organicista, las cosas son vistas como estando interconectadas. Por esto, las cosas nunca son independientes, ellas son interdependientes en distintos grados. Aunque existen distinciones entre los sistemas vivos y no vivos -von ambos sistemas vivos y no vivos comparten ciertas estructuras y funciones en común que los hacen a todos

sistemas dinámicos. El proceso de información organicista inherentemente envuelve una forma de teorización de tipo “y” más bien que “o” (éste “y” aquel, más que éste “o” aquel). Cuando la hipótesis organicista es aplicada a la salud, emergen hipótesis específicas. Por ejemplo, la presencia de un síntoma puede ser vista como siendo potencialmente a la vez saludable o no saludable (5).

En el campo de la salud, conceptualmente, una persona puede tener una enfermedad (en un subsistema orgánico específico) y al mismo tiempo encontrarse sano (al nivel del organismo/sistema). La capacidad para detectar tensión (por ejemplo, con una espalda “dolorosa”) y adoptar los ajustes preventivos (por ejemplo, tomar un descanso acostado) puede ser vista como una cualidad de la salud. La capacidad para integrar cuerpo, mente, y espíritu puede ser vista como una cualidad de un sistema vivo integrado que es saludable (5).

La hipótesis organicista capacita para estudiar las relaciones entre las partes a través del tiempo, desde diferentes perspectivas, y entonces integrarlos. Cuando la gente dice que “la salud es una combinación de la capacidad para sanar y la capacidad para funcionar óptimamente”, se está implícitamente adoptando la hipótesis organicista (5).

Este trabajo se basa en la teoría anteriormente mencionada ya que esta concibe con el proyecto al plantear Spencer “Una cosa dada es a la vez todo, compuesto de partes y una parte conformando cosas más grandes” , en efecto, los pacientes o personas que consumen sustancias psicoactivas, una vez consuman se va ver afectada su salud mental, ya que presentan una alteración neurológica ocasionada por este tipo de sustancias, impidiéndoles actuar de una manera “normal” en cuanto a su comportamiento que es lo primero que se ve afectado al presentar fases depresivas, desmotivación, alteraciones del comportamiento al

momento del consumo o, crisis de ansiedad cuando no pueden consumir por la dependencia que crea el organismo. Asimismo, al producir esos efectos en las personas van a desencadenar alteraciones fisiológicas al haber cambios en su estado mental llegando a un punto de no comer por consumir, no salen de casa se encierran en la adicción y eso afecta su estado nutricional, y si una persona no se alimenta bien y solo consume drogas llegan a un deterioro en la salud que los lleva cierto tipos de enfermedades gástricas o digestivas o, enfermedades cardiacas (en el consumo de cocaína, anfetamina, éxtasis), pulmonares (por el consumo de marihuana). En consecuencia, se ha visto como la dependencia por estas sustancias que va creando el organismo los lleva hacer cosas indebidas, sin pensar donde exponen su vida o arriesgan a tal manera que llegan a la muerte como en casos de sobre dosis.

Reafirmando lo que dice lo que dice Spencer “La capacidad para integrar cuerpo, mente, y espíritu puede ser vista como una cualidad de un sistema vivo integrado que es saludable”, si no tenemos una buena salud mental, no tendremos una buena salud física y sin estas dos no podemos ser un ser vivo integrado saludable, y en relación con las sustancias psicoactivas ocasiona alteraciones mentales, ellas nos conllevan alteraciones fisiológicas y eso a un deterioro para funcionar óptimamente como ser humano.

Bases Conceptuales

Sustancias Psicoactivas

Sustancia Psicoactiva o droga es toda sustancia que, introducida en el organismo, por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.

Además, las sustancias psicoactivas, tienen la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de la persona que las consume (1).

Clasificación Según el Efecto en el Sistema Nervioso

Estimulantes. Excitan la actividad psíquica y del sistema nervioso central y adicionalmente incrementan el ritmo de otros órganos y sistemas orgánicos.

Depresoras. Disminuye el ritmo de las funciones corporales, de la actividad psíquica y del sistema nervioso central. Estas sustancias son también llamadas psicopáticas (6).

Alucinógenas. Capaz de alterar y distorsionar la percepción sensorial del individuo, interferir su estado de conciencia y sus facultades cognitivas, pueden generar alucinaciones (6).

Efecto de las Sustancias Psicoactivas Según su Origen

Origen Natural. Se encuentran en forma natural en el ambiente y que se utilizan por los usuarios sin necesidad de que se produzca algún tipo de manipulación o proceso químico (6).

Sintéticas. Elaboradas exclusivamente en el laboratorio a través de procesos químicos, cuya estructura química no se relaciona con ningún componente natural (6).

Según su Situación Legal Pueden Ser

Ilícitas. Las drogas ilícitas son aquellas que están penadas por la ley, es decir, legales. Entre ellas se encuentra la marihuana, la cocaína, la heroína, etc (6).

Lícita. Las drogas ilícitas son aquellas que no están penadas por la ley, es decir, legales (6).

Tipos de Psicofármacos

Teniendo en cuenta en cuenta la funcionalidad o utilidad de cada grupo de

psicofármacos, pueden clasificarse en:

Neurolépticos y Antipsicóticos

Son psicofármacos que se utilizan para tratar las crisis psicóticas. Algunos de estos fármacos tienen potentes efectos secundarios, y suelen consumirlos, por ejemplo, pacientes con esquizofrenia o trastorno paranoide. Entre los más conocidos se encuentran el haloperidol o la olanzapina (7).

Ansiolíticos e Hipnótico-Sedantes

Los trastornos de ansiedad son uno de los motivos de consulta psicológica más frecuentes, por lo que estos psicofármacos también son de los más utilizados. Algunos de estos fármacos, los que se incluyen en esta clasificación, se utilizan como sedantes, para facilitar el sueño. Podemos destacar el diazepam (Valium) o el tranquilasen (7).

Antidepresivos

Son los psicofármacos empleados para tratar la depresión, y suelen incrementar la presencia de serotonina, noradrenalina o dopamina en el cerebro gracias a diferentes acciones. Por ejemplo, al inhibir las enzimas receptoras. Destacan, entre otros, la fluoxetina (o prozac) o la sertralina (7).

Estabilizadores del Ánimo/Eutimizantes

Este tipo de psicofármacos son sustancias psicoactivas que se utilizan en el caso en que un paciente sufre trastorno bipolar, de esta manera, es posible estabilizar el estado de ánimo y mantenerlo estable. Podemos destacar las sales de litio o la carbamazepina (7).

Salud

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia

Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948 (6).

Salud Mental

La salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar que sustenta nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. La salud mental es, además, un derecho humano fundamental. Y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico (1).

La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se da en un proceso complejo, que cada persona experimenta de una manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. Las afecciones de salud mental comprenden trastornos mentales y discapacidades psicosociales, así como otros estados mentales asociados a un alto grado de angustia, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Las personas que las padecen son más propensas a experimentar niveles más bajos de bienestar mental, aunque no siempre es necesariamente así (1).

Trastorno Mental

Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. También se denominan problemas de salud

mental, aunque este último término es más amplio y abarca los trastornos mentales, las discapacidades psicosociales y (otros) estados mentales asociados a una angustia considerable, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva. Esta nota descriptiva se centra en los trastornos mentales según se describen en la Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Los trastornos mentales más comunes son la ansiedad y la depresión. Pero pueden existir muchos más (1).

Trastornos de Ansiedad

En 2019, 301 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad, entre ellos 58 millones de niños y adolescentes. Los trastornos de ansiedad se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos y por trastornos del comportamiento conexos. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importantes. Existen varios tipos diferentes: trastorno de ansiedad generalizada (caracterizado por una preocupación excesiva), trastorno de pánico (que se caracteriza por ataques de pánico), trastorno de ansiedad social (con miedo y preocupación excesivos en situaciones sociales), trastorno de ansiedad de separación (que es el miedo excesivo o la ansiedad ante la separación de aquellos individuos con quienes la persona tiene un vínculo emocional profundo), etc. Existe un tratamiento psicológico eficaz, y dependiendo de la edad y la gravedad, también se puede considerar la medicación (1).

Depresión

En 2019, 280 millones de personas padecían depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes. La depresión es distinta de las alteraciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. En un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la

mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas. Concurren varios otros síntomas, como dificultad de concentración, sentimiento de culpa excesiva o de autoestima baja, falta de esperanza en el futuro, pensamientos de muerte o de suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso y sensación de cansancio acusado o de falta de energía. Las personas que padecen depresión tienen un mayor riesgo de cometer suicidio. Sin embargo, existe un tratamiento psicológico eficaz, y dependiendo de la edad y la gravedad, también se puede considerar la medicación (1).

Trastorno Bipolar

En 2019, 40 millones de personas padecían trastorno bipolar. Las personas afectadas experimentan episodios depresivos alternados con períodos de síntomas maníacos. Durante el episodio depresivo, experimentan un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. Los síntomas maníacos pueden incluir euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía y otros síntomas, como aumento de la verborrea, pensamientos acelerados, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente. Las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de cometer suicidio. Sin embargo, existen opciones terapéuticas eficaces, como psicoeducación, reducción del estrés y fortalecimiento del funcionamiento social y medicación (1).

Trastorno de Estrés Postraumático

La prevalencia del trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales es alta en entornos afectados por conflictos. Este trastorno puede desarrollarse después de la exposición a un suceso o serie de sucesos extremadamente amenazantes u horribles. Se caracteriza por todo lo siguiente: 1) volver a experimentar el suceso o sucesos traumáticos

en el presente (recuerdos intrusivos, escenas retrospectivas o pesadillas); 2) evitar pensamientos y recuerdos del suceso o sucesos, o evitar actividades, situaciones o personas que recuerden al suceso o sucesos, y 3) percepciones persistentes de una mayor amenaza actual. Estos síntomas duran varias semanas y causan una discapacidad funcional importante. Existe un tratamiento psicológico eficaz (1).

Esquizofrenia

A escala mundial, la esquizofrenia afecta a unos 24 millones de personas, es decir, a una de cada 300 personas. Quienes padecen esquizofrenia tienen una esperanza de vida de 10 a 20 años por debajo de la de la población general. La esquizofrenia se caracteriza por una importante deficiencia en la percepción y por cambios de comportamiento. Los síntomas pueden incluir persistencia de ideas delirantes, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento muy desorganizado o agitación extrema. Las personas que padecen esquizofrenia pueden ver entorpecidas de forma persistente sus capacidades cognitivas. Sin embargo, existen diversas opciones terapéuticas eficaces, entre las que se cuentan la medicación, la psicoeducación, las intervenciones familiares y la rehabilitación psicosocial (1).

Trastornos del Comportamiento Alimentario

En 2019, 14 millones de personas padecían trastornos alimentarios, de los que casi 3 millones eran niños y adolescentes. Los trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia nerviosas, se caracterizan por alteraciones en la alimentación y preocupación por los alimentos, así como por problemas notables de peso corporal y forma. Los síntomas o comportamientos dan lugar a un riesgo o daño considerables para la salud, una angustia notable o una discapacidad funcional importante. La anorexia nerviosa suele aparecer

durante la adolescencia o a principios de la edad adulta, y puede provocar una muerte prematura debido a complicaciones médicas o al suicidio. Las personas con bulimia nerviosa tienen un riesgo significativamente mayor de abuso de sustancias, suicidio y complicaciones de salud. Existen opciones de tratamiento eficaces, como el tratamiento de base familiar y la terapia cognitiva (1).

Trastornos de Comportamiento Disruptivo y Disocial

En 2019, 40 millones de personas, incluidos niños y adolescentes, sufrían un trastorno de comportamiento disocial. Este trastorno, también conocido como trastorno de conducta, es uno de los dos trastornos de comportamiento disruptivo y disocial, el otro es el trastorno desafiante y oposicionista. Los trastornos de comportamiento disruptivo y disocial se caracterizan por problemas de comportamiento persistentes, como comportamientos persistentemente desafiantes o desobedientes que violan de manera permanente los derechos básicos de los demás o las principales normas, reglas o leyes sociales apropiadas para la edad. La aparición de trastornos disruptivos y disociales es común durante la infancia, aunque a veces se da en otras épocas de la vida. Existen tratamientos psicológicos eficaces, que suelen involucrar a padres, cuidadores y maestros, y también la resolución de problemas cognitivos o la capacitación en habilidades sociales (1).

Trastornos del Neurodesarrollo

Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos conductuales y cognitivos que surgen durante el desarrollo y que dan lugar a dificultades considerables en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motoras o sociales específicas. Los trastornos del neurodesarrollo incluyen trastornos del desarrollo intelectual, trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), entre otros. Este último se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad-impulsividad, que

tiene un impacto negativo directo en el funcionamiento académico, ocupacional o social. Los trastornos del desarrollo intelectual se caracterizan por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y el comportamiento adaptativo, que se refiere a dificultades con las habilidades conceptuales, sociales y prácticas cotidianas en la vida diaria. El trastorno del espectro autista (TEA) constituye un grupo diverso de afecciones caracterizadas por cierto grado de dificultad con la comunicación y la interacción sociales recíproca, así como patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos e inflexibles (1).

Bases Legales

Este proyecto se sustenta en el artículo 34 de la Ley 30 de 1986, donde se define el castigo de las autoridades colombianas a las personas que se excedan en el consumo mínimo de las dosis permitidas de sustancias psicoactivas. Por otra parte, el artículo 35 de esta misma ley da a conocer que todo individuo que trafique con drogas y medicamentos que generen dependencia serán castigados de 3 a 8 años de prisión (22).

La ley 1566 de 2012 define las normas que garantizan la atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “Entidad Comprometida con la Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a Sustancias Psicoactivas (23).

En Colombia el 21 de enero de 2013 se aprobó la ley 1616 que garantiza el derecho a la salud mental de la población y que facilita el acceso a los servicios de salud y la atención adecuada. La Resolución 089 del 2019 adoptó la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas (24).

Bases Internacionales

Que el artículo 49 de la Constitución Política modificado por el Acto Legislativo 2 de 2009, establece, entre otros, que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud; y para el efecto, organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad(25).

Que conforme con lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 20 de la Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y Adolescencia -, los niños, las niñas y los adolescentes deben ser protegidos del consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes o bebidas alcohólicas, y de las actividades asociadas a estos productos (25).

Que la Ley 1566 de 2012, reconoce, de una parte, que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas, es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos, que requiere atención integral por parte del Estado, y de otra, el derecho de la persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del consumo, abuso y adicción a tales sustancias, a ser atendida en forma integral por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme a la normatividad vigente, a las Políticas Públicas Nacionales en Salud Mental y de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto, adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social(25).

Que el artículo 5° de la Ley 1715 de 2015, Estatutaria de Salud, contempla como obligaciones a cargo del Estado, entre otras, la de formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar su goce efectivo, en igual trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello, la coordinación armónica de las acciones de todos los

agentes del sistema, así como la formulación y adopción de políticas que propendan por la promoción de la salud, prevención y atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales(25).

La Declaración de Adelaida sobre la Salud en todas las Políticas (OMS, 2010) y la Declaración de Helsinki (2013), establecen que los Estados deben considerar la importancia que representa la inclusión del tema de salud y bienestar como componente esencial dentro de la formulación de políticas, y de esa manera, avanzar en aspectos como el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad. Del mismo modo, la recomendación de las Naciones Unidas de incorporar en las políticas públicas el reconocimiento y garantía de los derechos humanos, en particular en el asunto del consumo de sustancias psicoactivas, propende por la atención integral desde los enfoques de salud pública, derechos y desarrollo humanos (25).

Dichos enfoques tienden a la eliminación de prácticas de estigma y discriminación, mediante acciones de prevención, acceso al tratamiento y respuestas programáticas integrales en reducción de daños. En el mismo sentido, la Agenda 2030 insta, entre otras acciones, a que los Estados Parte hagan esfuerzos para reducir la estigmatización de los enfermos mentales y para ofrecer servicios de salud mental a la población. Particularmente, la meta 3.5 plantea “fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (25).

Metodología

Enfoque

Esta investigación es de tipo cuantitativo porque según los autores, David Alan Neill, César Quezada Abad, Juana Arce Rodríguez, se define como, también llamada empírico-analítico, racionalista o positivista es aquella que se basa en los aspectos numéricos para investigar, analizar y comprobar información y datos. Diversos autores han definido lo que es la investigación cuantitativa, Según los autores Landeau y Cruz, Olivares, González la investigación cuantitativa pretende establecer el grado de asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados por medio de una muestra 70 David Alan Neill; César Quezada Abad; Juana Arce Rodríguez permite realizar inferencias causales a una población que explican por qué sucede o no determinado hecho o fenómeno. (16).

Tipo de Estudio

Esta investigación es de tipo transversal analítico ya que es un procedimiento metodológico en el cual se hace medición simultanea de un evento en salud y de algunos factores de riesgo o de protección, que se considera pueden estar asociados con el primero. Esta medición ocurre en un momento del tiempo, por lo que no hay seguimiento y no es posible determinar la antecedencia de la exposición al factor en estudio. Según los autores Jorge Veiga de Cabo, Elena de la Fuente Díez, Marta Zimmermann Verdejo, los estudios Analíticos se caracterizan porque pretenden descubrir una hipotética relación entre algún factor de riesgo y un determinado efecto, es decir, pretenden establecer una relación causal entre dos fenómenos naturales. En este tipo de estudios, es esencial entender que para que prevalezca su condición de estudio observacional, han de cumplir la premisa de que el investigador no establece ningún tipo de intervención en los grupos de estudio, los cuales se

someten a las leyes naturales de evolución desde que interviene la causa hasta que se produce el hipotético efecto resultante (17).

Población y Muestra

La población objeto en estudio está constituida por jóvenes y adultos entre 18 a 59 años de edad que asisten en las instituciones de salud mental, la muestra será recolectada de las instituciones de salud mental UNNIPSAM y Hospital Rosario Pumarejo de López (HRPL), con son consumidores de sustancias psicoactivas en total 149 personas internadas.

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta los siguientes criterios.

Criterios de Inclusión

- Jóvenes y Adultos entre los 18 a 59 años.
- Personas que consumieron sustancias psicoactivas.
- Personas con capacidad de firmar el consentimiento informado.
- Pacientes que tengan nivel de conciencia para responder las preguntas.

Criterios de Exclusión

- Adultos con deterioro cognitivo.
- Pacientes menores de edad.
- Pacientes que presenten actitudes agresivas.

Procedimientos

Procedimientos Para la Caracterización Sociodemográfica de la Población

Objeto de Estudio de los Centros Psiquiátricos Rosario Pumarejo y UNNIPSAM de Valledupar Cesar.

Para cumplir este objetivo el grupo investigador procedió a enviar una carta a las instituciones UNNIPSAM y HRPL solicitando el permiso para la recolección de la

información. Una vez obtenido el permiso por dichas instituciones se procedió a diligenciar un consentimiento informado de los pacientes con los que se realizó la investigación.

De acuerdo con lo anterior el grupo investigador realizó una interacción donde se pudo acceder a un contacto directo con cada uno de los pacientes, recopilando la información suministrada por diálogo.

Procedimientos Para Clasificar las Diferentes Sustancias Psicoactivas Mayormente Consumidas por los Pacientes Internados en los Centros Psiquiátricos.

Por medio de la encuesta que se realizará a los pacientes se recogerá la información correspondiente para determinar cuáles son las sustancias que consumen, con qué frecuencia lo hacen, y la facilidad con la cual consiguen estas sustancias. Posteriormente se procederá a clasificar el tipo de sustancias psicoactivas. Según la OPS (25) se dará a conocer las consecuencias para la salud según el tipo de droga. Adicionalmente la OMS clasifica las drogas y los efectos (consecuencias para la salud según el tipo de drogas); lo cual servirá para llevar a cabo el segundo objetivo de esta investigación.

Procedimientos Para Analizar los Efectos del Consumo de Sustancias Psicoactivas Sobre la Salud Física y Mental Internados en los Centros Psiquiátricos Rosario Pumarejo y La Unidad de Salud Mental de Valledupar, Cesar.

Al tener todos los datos recolectados el grupo investigador procederá a tabular la información mediante formatos de Excel para lo cual se diseñarán informes que arrojen datos estadísticos sobre la información adquirida de los pacientes internados en los centros del Hospital Rosario Pumarejo y UNIPPSAM.

Instrumentos de Recolección y Muestra

Consentimiento Informado

A través de este documento se le da a conocer al paciente el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Se le recordará que, por imperativo legal, tendrá que firmar, usted, el consentimiento informado para que podamos realizarle dicho procedimiento.

Test SRQ

La encuesta a aplicar será el test SRQ (self Reporting Questionnaire) elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1982 el cual está constituido por 30 preguntas, las cuales permiten la detección de problemas de salud mental tales como ansiedad, depresión, psicosis y trastorno convulsivo, al final nos arroja una puntuación para determinar, Depresión Ítems: 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, Angustia: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 18, Psicosis: preguntas 19, 20, 21 y 22. (Más 1 o más de los siguientes síntomas: Ideas delirantes, Alucinaciones, Incoherencia, Afecto inapropiado, Agitación o retardo marcados) Epilepsia: No. 25, Alcoholismo: 26, 27, 28, 29 y 30, Ideación suicida: 17. De las cuales se utilizará hasta la pregunta número 25, ya que de la pregunta 26 a la 30 evalúa alcoholismo y no es nuestro enfoque.

Cuestionario FS-36

También se va a utilizar el cuestionario FS-36 elaborado por Ware Sherbourne en el año 1992 está compuesto por 36 ítems que pretenden recoger todos los aspectos relevantes para caracterizar la salud de un individuo. Con estas preguntas se trata de cubrir, al menos, 8 aspectos o dimensiones: Función Física, Rol Físico; Dolor Corporal; Salud General; Vitalidad; Función Social; Rol Emocional y Salud Mental. Usando los 8 grupos de

preguntas múltiples del SF-36 v.2, que contienen entre 2 a 10 preguntas cada una, se calculan las 8 escalas. Luego, estas escalas son tabuladas usando el Método de escalamiento de Likert. En este método, un resultado por cada pregunta es derivado de un conjunto estandarizado de respuestas. Para cada escala, las respuestas de cada pregunta se codifican y recodifican, y los resultados se trasladan a una escala de 0 –100 puntos. En esta escala de 0 – 100 del SF-36, cuanto mayor es la puntuación obtenida, mejor es el estado de salud. Así, 0 representa el peor estado de salud y 100, el mejor estado de salud medido. Para cada una de estas dimensiones se pueden computar escalas de puntuación, fácilmente interpretables, caracterizadas todas ellas por encontrarse ordenadas, de tal suerte que cuanto mayor es el valor obtenido mejor es el estado de salud.

Operacionalización de las Variables

Tabla 1

Operacionalización de las variables

Nombre de la variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medida	Instrumento de medición
	Tiempo transcurrido desde el nacimiento	Años	Cuantitativa	Continua	Anamnesis
	Condición biológica del Nacimiento	Masculino Femenino	Cualitativo	Nominal	Anamnesis
	Situación de las personas físicas determinada por sus relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco	Casado, soltero, divorciado, separado, unión libre, relación virtual	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
	Se define como el conjunto de funciones, obligaciones, oficios y tareas que desempeña un individuo	Empleado Desempleado Estudiante	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
	Período de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela para estudiar y aprender, especialmente el tiempo que dura la enseñanza obligatoria.	Primaria Bachiller Pregrado Posgrado	Cualitativa	Ordinal	Anamnesis
Área residencia	Superficie acotada, que se distingue de lo que la rodea.	Zona Urbana Zona Rural	Cualitativo	Nominal	Anamnesis

Tabla 1 (Continuación)

Nombre de la variable	Definición conceptual	Definición operacional	Naturaleza	Nivel de medida	Instrumento de medición
Edad	Lugar, cosa o persona de que procede alguien o algo.	La paz, sandiego, Manaure, pueblo bello, Valledupar, Codazzi, la jagua, los corazones, Boscomia, el copey, hato nuevo, sanjuán, urumita, Maicao, Riohacha	Cualitativo	Nominal	Anamnesis
Sexo	Conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad (un dios o varios dioses).	Cristiano Católico Evangélico Pentecostal Budismo Ateo	Cualitativo	Nominal	Anamnesis
Estado civil	Entrada de una persona o cosa en un grupo, conjunto o institución.	Día/mes/año	Cuantitativa	Continua	Anamnesis
Ocupación	Clases o grupos en que se divide la población de acuerdo con el poder adquisitivo	Bajo-bajo, bajo, medio-bajo, medio-alto, alto	Cualitativa	Ordinal	Dane
Escolaridad	La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas, durante al menos dos semanas	Si, no	Cuantitativa	ordinal	Anamnesis Self Report Questionnaire(SRQ)
Ansiedad	Preocupación y miedo intensos, excesivos y	Si, no	Cuantitativa	Ordinal	Anamnesis (SRQ)

Tabla 1 (Continuación)

	continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio.					
Psicosis	Es un trastorno mental grave que altera profundamente la capacidad mental de un individuo y le hace perder contacto con la realidad.	Si, no	Cuantitativa	Ordinal	Anamnesis (SRQ)	
Convulsión	Es un movimiento incontrolable de los músculos que puede suceder cuando las células nerviosas en el cerebro se irritan, sobreexcitan, o algo pone presión sobre ellas para que no funcionen correctamente	Si, no	Cuantitativa	Ordinal	Anamnesis (SRQ)	
Función Física (FF)	Limitaciones para realizar todo tipo de actividad física, tales como, bañarse, vestirse, caminar, agacharse, subir escaleras, levantar pesos y los esfuerzos moderados e intensos. (10 preguntas)	Si, muy limitada Si, un poco limitada No, no limitada	Cualitativo	nominal	SF-36	
Rol físico (RF)	Problemas en el trabajo y otras actividades diarias como el resultado de la salud física. (4 preguntas)	Siempre, La mayor parte del tiempo, algunas veces, pocas veces, nunca	Cualitativo	Nominal	SF-36	
Dolor corporal (DC)	Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto en el hogar como fuera de casa (2 preguntas).	Ninguno. Poco, leve, moderado, severo (o bastante), muy severo (o mucho)	Cualitativo	Nominal	SF-36	
Salud General (SG)	Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermarse (5 preguntas).	Definitivamente casi siempre cierto, no sé, casi siempre falso, definitivamente falso	Cualitativo	Nominal	SF-36	
Vitalidad (VT)	Sensación de energía y vitalidad, en contraposición a la sensación de cansancio y agotamiento (4 preguntas).	Siempre, casi todo el tiempo, un poco, muy poco tiempo, nunca	Cualitativo	Nominal	SF-36	

Tabla 1 (Continuación)

Función Social (FS)	Interferencia con la vida social habitual debido a problemas físicos o emocionales(2 preguntas).	Siempre, la mayoría del tiempo, algunas veces, pocas veces, nunca	Cualitativo	Nominal	Sf-36
Rol Emocional (RE)	Problemas con el trabajo u otras actividades diarias como consecuencia de problemas emocionales (3 preguntas).	Siempre, casi todo el tiempo, un poco, muy poco tiempo, nunca	Cualitativo	Nominal	SF-36
Salud Mental (SM)	Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la conducta o bienestar general (5 preguntas).	Siempre, casi todo el tiempo, un poco, muy poco tiempo, nunca	Cualitativo	Nominal	SF-36

Aspectos Éticos

Según la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y la ley 528 de 1999, esta investigación se considera como una investigación de riesgo mínimo, ya que son estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes consistentes en exámenes físicos o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran pesar al sujeto y se respalda su salud y bienestar.

Según el artículo 5 del capítulo 1, en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. En el capítulo 3 de las investigaciones en menores de edad o discapacitados del artículo 25, para la realización de investigaciones en menores o en discapacitados físicos y mentales deberá, en todo caso, obtenerse, además del consentimiento informado de quienes ejerzan la patria potestad o la representación legal del menor o del discapacitado de que se trate, certificación de un neurólogo, siquiatra o psicólogo, sobre la capacidad de entendimiento, razonamiento y lógica del sujeto. Estas consideraciones respaldan el proteger a los individuos involucrados en dichas investigaciones y su participación es vigilada por entes de control, partiendo con el fin de

que la información obtenida no conlleve peligro o atente contra la integridad de los derechos de la persona implicada, sino con un fin educativo y subsanante.

Resultados y Discusión

Resultados de las Características de la Población Desde el Componente Sociodemográfico

Tabla 2

Distribución de las características socio demográficas de los pacientes encuestados

Variable	Frecuencia	Proporción
Sexo		
Hombres	97	96%
Mujeres	4	3.9%
Edad		
18 - 25	49	48.5%
26 - 30	22	21.7%
31 - 36	15	14.8%
37 - 45	4	3.9%
45 - 60	11	10.8%
Estado civil		
unión libre	22	21.7%
Solteros	71	70.2%
separados	6	5.9%
Divorciados	1	0.9%
Casado	1	0.9%
Escolaridad		
Técnico	17	16.83%
Bachiller	53	52.4%
Primaria	24	23.7%
Ninguno	4	3.9%
Ocupación		
Albañil	12	11.8%
Comerciante	10	9.9%
Conductor	5	4.9%
Oficios varios	22	21.7%
Mecánico	9	8.9%
Estudiante	5	4.9%
Cocinero	3	2.9%
Otros	33	32.6%
Religión		
Católicos	33	32.6%
Cristianos	41	40.5%
Ateos	8	7.9%
Pentecostal	4	3.9%
Creyentes	8	7.9%
Otros	7	6.9%

Continuación Tabla 2

Variable	Frecuencia	Proporción
Residencia		
Valledupar	75	74,2%
La loma cesar	5	4,9%
La paz cesar	2	1,9%
Maicao guajira	2	0,9%
Sandiego cesar	2	1,9%
Otros	15	14,8%
Procedencia		
Valledupar	68	67,3%
La loma cesar	4	1,9%
Maicao guajira	3	2,9%
Sandiego cesar	2	1,9%
Codazzi cesar	4	0,9%
Cúcuta	2	0,9%
La jagua de ibérico	2	1,9%
Venezuela	3	3,9%
Otros	11	10,8%
Estrato socio económico		
1	66	65,3%
2	17	16,8%
3	18	17,8%
Con quien vive		
Padres	14	13,8%
Abuelos	8	7,9%
Familia extensa	20	19,3%
Esposa (a) e hijos	9	8,9%
Esposo (a)sin hijos	13	12,8%
Padres e hijo	11	10,8%
Madre	9	8,9%
Otros	17	16,8%
Total	101	100%

La tabla 2. Se observar que el 96% de la población evaluada eran de sexo masculino, en relación a la edad esta población se encontraba desde los 18-60 años estando en mayor proporción el grupo de 18-25 años en 48,5%, el cual el 21,9% se encuentra en estado civil unión libre, los cuales cuentan con una escolaridad de bachiller en un 52,4 % por lo cual un 21,7% se dedica a oficios varios. Otros resultados sociodemográficos nos permiten evidenciar que el 40,5% de la población evaluada eran cristianos, en relación con el estrato socioeconómico el 65,3% se encuentran en estrato 1, donde el 19,3% pertenecen a tipos de

familias extensas, se evidencia una gran proporción el 74,2% residen en Valledupar Cesar, en relación con la procedencia con un 67,3 % de Valledupar Cesar.

Estos resultados se relacionan con los hallazgos encontrados por los autores José Alonso Andrade Salazar, María Elizabeth Hurtado Clavijob, 2016(19) y José Eduardo Cruz, Díaz Loraine, Vivian Gainob, 2022 (20) en sus investigaciones realizadas en la ciudad de en el Eje cafetero Colombia y Lima en Perú. Se identificó que los jóvenes de sexo masculino son los que más consumen sustancias psicoactivas. Estos autores refieren que el rango de las edades estudiadas se asemeja a las evaluadas de este proyecto, también se logra apreciar una influencia en el nivel educativo medio donde se relaciona más con el consumo por falta de información, así como el nivel educativo el cual no va más allá que un bachiller incluso, muchos sin terminarlo, relacionando esta falta de educación como un factor predisponente para el consumo. Se evidencia que en los aspectos sociodemográficos son muy similares a los obtenidos en el proyecto presente con la ciudad de Lima en Perú a pesar de que es en otro país, se puede observar como el nivel educativo, las edades, el sexo, y sobre todo el núcleo familiar y estrato socio económico entre otras, son una de las variables más influyentes y que se relacionan con la alta prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas no solo en Colombia

Resultados de las Sustancias Consumidas por los Pacientes

Tabla 3

Distribución de las sustancias psicoactivas consumidas

Sustancias consumidas	Frecuencia	Porcentaje
Marihuana	54	53,40%
Bazuco	14	13,80%

Continuación Tabla 3

Cocaína	2	1,90%
Heroína	1	0,90%
Hoja de coca	1	0,90%
Marihuana y Bazuco	15	14,80%
Marihuana y Cocaína	14	13,80%
Total	101	100%

Tabla 3. En la tabla 3 se observan los resultados sobre el tipo de sustancia consumida por los pacientes internados en los centros psiquiátricos donde se evidencia que con mayor proporción en un 53,4% consume marihuana de la población encuestada, así como una de las que también se noto, la sustancia bazuco con un 13,8% en relación a las sustancias combinadas como la marihuana con bazuco en un 14,8%, similar a la combinación de la marihuana con cocaína donde se observó un 13,8% de la población encuestada.

Estos resultados se relacionan con los hallazgos encontrados por los autores Carlos Gómez-Restrepo, Sergio Castro-Díaz, Carolina Eraso Díaz del Castillo,(21) ya que en sus investigaciones realizadas en Bogotá, donde se identificó que sexo masculino entre edad de 18 a 34 años consumen en mayor porcentaje opiáceos los cuales aquí no son tan fácil de adquirir pero también mencionan como el consumo de marihuana y la cocaína efectivamente están dentro de unos de los más consumidos igual que como se pudo evidenciar en el proyecto presente, estos autores refieren que estas prácticas se deben a la accesibilidad que tiene una persona para adquirir determinada sustancia, la aceptación social de algunas sustancias y la falta de información sobre sus efectos secundarios, por lo cual se ha podido ver que cada vez las personas consumen más sustancias psicoactivas y sobre todo en edades tempranas.

Resultados del Análisis de los Efectos del Consumo de Sustancias Psicoactivas Sobre la Salud Física

Tabla. 4

Distribución de los Niveles de Calidad de Vida de los Pacientes de Acuerdo con las Sustancias Consumidas

Tipo de sustancia	Buen nivel de calidad de vida en dimensión física Fr (%)	Regular nivel de calidad de vida Fr (%)	Mal nivel de calidad de vida Fr (%)
Marihuana	23 (44%)	16 (30%)	13 (26%)
Bazuco	7 (50%)	4 (28%)	3 (22%)
Cocaína	0 (0%)	0 (0%)	2 (100%)
Heroína	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
Hoja de coca	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
Marihuana y bazuco	6 (38%)	7 (44%)	3 (17%)
Marihuana y cocaína	8 (53%)	4 (27%)	3 (20%)
Total	44(43.8%)	33(32.8%)	24 (23.9%)

En la tabla 4. se observa que el 30% y 28%, de los consumidores de marihuana y bazuco tienen regular calidad de vida respectivamente, así mismo 26% de los consumidores de marihuana salen con mal nivel de calidad de vida. Así como los pacientes consumidores de Heroína y Hoja de cocaína se encuentran en el percentil de regular calidad de vida. Donde del 100% de los consumidores de marihuana, el 44% están en buen estado, y el 26% restante se encuentra en mal estado. En aquellos pacientes que consumen 2 sustancias también se le realizó en análisis, con unos resultados de Marihuana + Bazuco 44% con regular calidad de vida y los pacientes que consumen Marihuana + Cocaína la mayoría en un 53% tiene una buena calidad de vida.

Se evidencia como hay una relación con los descubrimientos encontrados por los autores V. Fernandez Rodriguez, A.M. Fernandez Sobrinoa y J. Lopez(22) Castro en sus investigaciones realizadas en la ciudad de Lugo España, se logra identificar y confirmar el deterioro biológico y psicológico en las personas que consumen sustancias adictivas en un tiempo prolongado y como el consumo ocasiona un daño a la salud física sobre todo en las edades encontradas, evidenciando que entre más precoz sea el inicio del consumo peor va ser el pronóstico y por cada reingreso que realicen a un centro de rehabilitación su calidad de vida se restablece momentáneamente, pero así mismo la estancia hospitalaria prolongada hace que empeoren en cuanto a su función física y salud genera. Por lo que se observó en el proyecto realizado en relación con lo anterior mencionado se evidencia que el consumo de sustancias psicoactivas y el hecho de recaídas conlleva a que la calidad de vida sea afectada.

Distribución de las Enfermedades de Salud Mental de Acuerdo con el tipo de Sustancia Consumida

Tabla 5

Resultados del análisis de los efectos del consumo de sustancias psicoactivas sobre la salud mental.

Tipo de sustancia	Ansiedad /Depresión Fr (%)	Psicosis Fr (%)	Convulsiones Fr(%)
Marihuana	14,8%	44,5%	4.9%
Bazuco	0,9%	11,8%	2,9%
Cocaína	0%	0.9%	0%
Heroína	0%	0.9%	0%
Hoja de coca	0%	0.9%	0%
Marihuana y Bazuco	4,9%	11,8%	3.9%
Marihuana y Cocaína	6,9%	14,8%	0,9%
Total	27.5%	85.6%	12.6%

Tabla 5. En los resultados de la población encuestada, se observó de acuerdo a la clasificación del cuestionario utilizado, que dentro de los consumidores de marihuana un 44,5% se diagnosticaron con psicosis, así como el 14,8% fue diagnosticado por presentar estados de ansiedad con depresión dentro del consumo de marihuana a su vez, de este tipo de sustancias se encontró que el 4,9% están teniendo crisis convulsivas, así mismo se evidencio dentro de los consumidores las combinaciones como la marihuana y cocaína que dentro de ellos el 14,8% se diagnosticaron con psicosis, en relación con los que consumen marihuana en combinación con bazuco en un 11,8%. Es ahí donde se puede ver efectivamente las repercusiones en el estado de salud mental de estas personas por el consumo de dichas sustancias.

Estos hallazgos encontrados por los autores Oscar Gutiérrez, Julio César, María Adelaida (23) en sus investigaciones realizadas en la ciudad de Bogotá D.C, donde se identificó la población estudiada con un mayor porcentaje en hombres alrededor de 18- 39 años de edad consumidores de cocaína que presentan una evolución de trastornos mentales por el consumo de sustancias psicoactivas. Así mismo se puede evidenciar en los resultados que ilustran características de presencia de psicosis-consumo por psicotoxícos, en este caso también fue uno de los trastornos mas prevalentes hallados al momento de realizar las entrevistas a la población en estudio observando que el consumo de dichas sustancias conlleva a un deterioro de la salud mental y posterior a eso trastornos mentales haciendo que estos pacientes tengan la necesidad de medicamentos de por vida.

Conclusiones

En este trabajo se determinó la relación entre el consumo de sustancias psicoactivas y el estado de salud física y mental en pacientes de instituciones de salud mental, Rosario Pumarejo y UNNIPSAM de la ciudad de Valledupar. Donde puede mostrar una clara evidencia de que los mayores consumidores son hombres, que además dentro de las características principales se encuentran adolescentes, los cuales la mayoría no van más allá de un bachiller en su parte educativa de los cuales muchos de ellos se dedican a oficios varios y viven en hogares de familias extensas con un predominio en el estado civil solteros.

La droga que se evidencio en los resultados que fue más consumida es la marihuana en conjunto con la cocaína, y se observan también que estos pacientes, son los que más regular calidad de vida tienen es según el cuestionario F36. Así como se evidencio que los consumos de estas drogas generan en gran número trastornos mentales como lo son las psicosis, la ansiedad y la depresión que fueron los más encontrados en la población encuestada por medio del cuestionario SRQ.

A raíz de estos datos se puede ver el daño ocasionado por estas sustancias no solo físico, el impacto en la calidad de vida que está generando en las personas, como afecta neurológicamente tanto así que los lleva a una patología mental y lo difícil que es para estas personas salir de ese círculo una vez entran, de no poder tener el control de su propia vida y lo más triste como cada vez se ven más personas afectadas por las drogas y diario las consumen en las calles como si nada.

Recomendaciones

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda:

Investigar sobre las sustancias psicoactivas y los daños que estas generan en la calidad de vida a mediano y a largo plazo de las personas consumidoras.

Así mismo, es importante que todas las personas tanto del personal de la salud como las del común sepan que son las sustancias psicoactivas, el daño que estas generan y toda la problemática social que hay alrededor de ellas,

Finalmente es de suma importancia la participación de las instituciones, tanto en la atención de los pacientes con deterioro de la salud mental y física generado por las sustancias psicoactivas, sino en la participación de proyectos como el realizado y en la investigación de ítems tales como la prevención del consumo en la población joven y las enfermedades que desarrolla el paciente consumidor.

Referencias Bibliográficas

1. Mason D. Abuso de sustancias. En: Sheehy Manual de urgencia de enfermería. Elsevier; 2007. pág. 871–80.
2. El Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la UNODC destaca las tendencias del cannabis posteriores a su legalización, el impacto ambiental de las drogas ilícitas y el consumo de drogas entre las mujeres y las personas jóvenes [Internet]. Naciones Unidas: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. [citado el 9 de marzo de 2023]. Disponible en:
<https://www.unodc.org/unodc/es/press/releases/2022/June/unodc-world-drug-report-2022-highlights-trends-on-cannabis-post-legalization--environmental-impactos-de-drogas-ilícitas--y-uso-de-drogas-entre-mujeres-y-jovenes.html>
3. De referencia P. Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA) [Internet]. Gov.co. [citado el 10 de marzo de 2023]. Disponible en:
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encspa/bt-encspa-2019.pdf>
4. Org.pe. [citado el 10 de marzo de 2023]. Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-48272013000200001
5. Schwartz GE, Russek LG. El desafío de una medicina: teorías de la salud y ocho “Hipótesis del Mundo”. Polis [Internet]. 2003 [citado el 10 de marzo de 2023];(5). Disponible en: <https://journals.openedition.org/polis/7011?lang=en>
6. Gómez-Restrepo C, Rincón CJ, Urrego-Mendoza Z. Salud mental, sufrimiento emocional, problemas y trastornos mentales de indígenas colombianos. Datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. Rev. Colomb Psiquiatr [Internet]. 2016 [citado el 10 de marzo de 2023];45 Suppl 1:119–26. Disponible en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502016000500016,,,,,,

7. Viviana Cruz Carlos Gómez Restrepo Carlos Rincón. Salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes colombianos.
https://www.researchgate.net/publication/322868792_Salud_mental_y_consumo_de_sustancias_psicoactivas_en_adolescentes_colombianos. febrero de 2018;
8. Villa Tobón F, Botero Fonnegra C, González Velásquez M, Cardona Arango D, Berrouet Mejía MC. Conocimiento, abordaje y manejo de drogas emergentes en servicios de urgencias de Medellín, Colombia. Arch Med (Manizales) [Internet]. 2017;17(2):259–68. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273854673005>
9. Castaño G, Sierra G, Sánchez D, Torres Y, Salas C, Buitrago C. Trastornos mentales y consumo de drogas en la población víctima del conflicto armado en tres ciudades de Colombia. Biomédica [Internet]. 2018 [citado el 10 de marzo de 2023];38(0):70–85. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572018000500070
10. Allen HK, Lilly F, Green KM, Zanjani F, Vincent KB, Arria AM. Agotamiento de estudiantes graduados: uso de sustancias, salud mental y el papel moderador de la satisfacción del asesor. Int J Ment Health Addict [Internet]. 2022;20(2):1130–46. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1007/s11469-020-00431-9>
11. Guillermo Castaño, Gloria Sierra Daniela Sánchez, Yolanda Torres, Carolina Salas, Carolina Buitrago. Trastornos mentales y consumo de drogas en la población víctima del conflicto armado en tres ciudades de Colombia. 2018;(ISSN: 0120-4157 | ISSN-e: 2590-7379):16.

12. Engelgardt P, Krzyżanowski M, Piotrowski P, Borkowska-Sztachañska M, Wasilewska A, Kowalkowski T. Characteristics of psychiatric inpatients diagnosed with mental and behavioral disorders caused by psychoactive substances (F11-19 block), with a focus on NPS and psychiatric co-morbidities. *Int J Occup Med Environ Health* [Internet]. 2020;33(2):125–36. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01495>
13. Afonso PPL, Afonso ML, Barbosa GR, Justo AFO. Hospitalization due to mental and behavioral disorders caused by use of alcohol and psychoactive substances among older adults and elderly people in Brazil: a cross-sectional study. *Sao Paulo Med J* [Internet]. 2022;140(2):229–36. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1590/1516-3180.2021.0115.R1.22062021>
14. Edu.ec. [citado el 10 de marzo de 2023]. Disponible en: <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/14232/1/Cap.4-Investigaci%C3%B3n%20cuantitativa%20y%20cualitativa.pdf>
15. Veiga de Cabo J, Fuente Díez E de la, Zimmermann Verdejo M. Modelos de estudios en investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. *Med Segur Trab (Madr)* [Internet]. 2008 [citado el 10 de marzo de 2023];54(210):81–8. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2008000100011
16. Amorim TA de, Lucchese R, Silva Neta EM da, Santos JSD, Vera I, Paula NI de, et al. Determinantes de saúde mental e abuso de substâncias psicoativas associadas ao tabagismo. Estudo de caso controle. *Cien Saude Colet* [Internet]. 2019 [citado el 10 de marzo de 2023];24(11):4141–52. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31664387/>

- 17.** Pacheco Ferreira A, Telles Nichele C da S, Dezordi Wermuth MÂ, Dias Wermelinger E. Uso y abuso de sustancias en adultos mayores atendidos en Servicios de Salud Mental. Mem Inst Investig Cienc Salud [Internet]. 2022 [citado el 10 de marzo de 2023];20(1):73–84. Disponible en:
http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1812-95282022000100073&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- 18.** Fogolin Fernandes B, Xander Russo L, De Lucas Bondezan K de L. Relação entre saúde mental e uso de substâncias psicoativas em escolares. Rev Bras Estud Popul [Internet]. 2022;39:1–24. Disponible en:
<https://www.scielo.br/j/rbepop/a/GzLh6kRSZTxffFsnPYjXRBr/?format=pdf>
- 19.** Cruz Díaz JE, Gaino LV, Souza J. Características clínico y sociodemográficas de los pacientes de un centro de rehabilitación para las adicciones. Rev Gaúcha Enferm. 2016
<http://dx.doi.org/10.1590/1983-1447.2016.02.57037>
- 20.** Andrade-Salazar, J. A., Hurtado-Clavijo, M. E., Patiño-Franco, M., y Ramírez-Naranjo, G. (2022). Estado del consumo de sustancias psicoactivas en el departamento del Quindío, Colombia (2019-2021). Revista Logos Ciencia & Tecnología, 14(3), 132-147.
<https://doi.org/10.22335/rlct.v14i3.1596>
- 21.** Carlos Gómez-Restrepo, Sergio Castro-Díaz, Carolina Eraso Díaz del Castillo, Fabián Gil, Carlos Alberto Arango Villegas Jenny Fagua, Juan Carlos Araneda. Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en pacientes no psiquiátricos que consultan un servicio de urgencias en Bogotá Org.co. 5 de octubre de 2024,
[http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502011000400009#:~:text=La%20marihuana%20fue%20la%20sustancia,coca%20C3%ADna%20\(15%2C2%25\)](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502011000400009#:~:text=La%20marihuana%20fue%20la%20sustancia,coca%20C3%ADna%20(15%2C2%25))

- 22.** Oscar Gutiérrez, Julio César Gutiérrez, María Adelaida. Cuadro Psicótico Agudo Asociación Con Consumo De Psicotóxicos. 04 octubre 2020
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502000000400004
- 23.** V. Fernandez Rodriguez , A.M. Fernandez Sobrinoa y J. Lopez Castro. La calidad de vida desde la perspectiva de las adicciones. Disponible en Internet el 29 de octubre de 2015. <file:///C:/Users/user/Downloads/S1134282X15001281.pdf>